

14º CEHA

ACTAS DEL XIV
CONGRESO NACIONAL
DE HISTORIA DEL ARTE

MÁLAGA, DEL 18 AL 21
DE SEPTIEMBRE DE 2002

correspondencia e integración de las artes

Isidoro Coloma Martín
Teresa Sauret Guerrero
Belén Calderón Roca
Raúl Luque Ramírez
(editores)

TOMO III
VOLÚMEN II

14º CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

Correspondencia e integración de las Artes

Málaga, del 18 al 21 de Septiembre de 2002

Isidoro Coloma Martín

Sección 6ª:
Teresa Sauret Guerrero
Belén Calderón Roca
Raúl Luque Ramírez
(Editores)
Tomo III. Volúmen 2

Departamento de Historia del Arte
Universidad de Málaga
Fundación Unicaja

Málaga, 2006

© DE LOS AUTORES

© DE ESTA EDICIÓN: Departamento de Historia del Arte

EDITA: Departamento de Historia del Arte, Universidad de Málaga y Fundación Unicaja.

COORDINACIÓN TOMO III, Volúmen 2: Isidoro Coloma Martín. Sección 6ª: Teresa Sauret Guerrero,
Belén Calderón Roca, Raúl Luque Ramírez.

IMPRIME: Imagraf Impresores, S. A.

DISEÑO DE CUBIERTA: Sonia Ríos Moyano.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Belén Calderón Roca y Raúl Luque Ramírez.

ISBN: 84-688-9320-3

D.L.:MA-566-06

PRESIDENCIA DE HONOR
SS.MM. LOS REYES DE ESPAÑA

COMITÉ DE HONOR

Excmo Sr. D. Manuel Chaves,
Presidente de la Junta de Andalucía
Excma. Sra. D^a. Pilar del Castillo,
Ministra de Educación, Cultura y Deporte
Excmo. Sr. D. Josep Piqué,
Ministro de Ciencia y Tecnología
Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados,
Alcalde de Málaga
Excma. Sra. D^a Carmen Calvo Poyato,
Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía
Excma. Sra. D^a. Cándida Martínez López,
Consejera de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
Excmo. Sr. D. Juan Fraile Cantón,
Presidente de la Diputación Provincial de Málaga
Excmo. Sr. D. Jesús Romero Benítez,
Alcalde de Antequera
Excmo. Sr. D. Antonio Díez de los Ríos,
Rector Magnífico de la Universidad de Málaga
Ilmo. Sr. D. José Manuel Cabra de Luna,
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga,
Ilmo. Sr. D. Braulio Medel Cámara,
Presidente de la Fundación Unicaja
Ilmo. Sr. D. Ignacio Henares Cuéllar,
Presidente del Comité Español de Historia del Arte
Ilma. Sra. D^a. Ana M^a Rico Terrón,
Concejala Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Málaga
Ilmo. Sr. D. Pedro Pizarro,
Director Gerente de la Fundación Pablo Ruiz Picasso y del Museo Municipal de
Málaga
Ilmo. Sr. D. Román Fernández-Baca Casares,
Presidente del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
Ilmo. Sr. D. Mariano Vergara,
Vicepresidente de la Fundación Unicaja
Ilma. Sra. D^a. Adelaida de la Calle Martín,
Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Málaga
Ilma. Sra. D^a. Mercedes Vico Monteoliva,
Vicerrectora de Cultura de la Universidad de Málaga
Ilmo. Sr. D. Rafael Domínguez,
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga

COMITÉ ESPAÑOL DE HISTORIA DEL ARTE

Presidente:

D. Ignacio Henares Cuéllar

Vicepresidente:

D. Rafael López Guzmán, D^a. Rosario Camacho Martínez, D^a. Catalina Cantarella Camps

Secretaria:

D^a. Esperanza Guillén Marcos

Tesorero:

D. Cristóbal Belda Navarro

Miembros de la Comisión Ejecutiva:

D^a. María Soledad Álvarez Martínez, D. Bonaventura Bassegoda i Hugas, D. Joaquín Bérchez Gómez, D. Gonzalo Borrás Gualis, D^a. María Victoria Carballo-Calero Ramos, D. Eduard Carbonell Esteller, D. Miguel Ángel Castillo Oreja, D^a. Concepción García Gaínza, D^a. María de los Reyes Hernández Socorro, D^a. María del Mar Lozano Bartolozzi, D. Fernando Marías Franco, D. Alfredo José Morales Martínez, D. Carlos Reyero Hermosilla, D. Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, D^a. Paloma Rodríguez Escudero

Secretaría administrativa:

D^a. Maruja Merlán

COMITÉ CIENTÍFICO Y EJECUTIVO DEL CONGRESO

Presidenta del Congreso:

Dra. D^a. Rosario Camacho Martínez

Secretaría General:

Dr. D. Eugenio Carmona Mato

Dr. D. José Miguel Morales Folguera

Secretaría Técnica:

Dr. D. Juan Antonio Sánchez López, Dr. D. Juan M^a. Montijano García, Dra. D^a. Belén Ruiz Garrido, D^a. Sonia Ríos Moyano y D. Antonio Simón Sánchez Fernández

Comité Científico:

Dr. D. Bonaventura Bassegoda i Hugas, Dr. D. Gonzalo Borrás Gualis, Dra. D^a. Reyes Escalera Pérez, Dr. D. Pedro A. Galera Andreu, Dr. D. Ignacio Henares Cuéllar, Dra. D^a. M^a. de los Reyes Hernández Socorro, Dra. D^a. M^a. del Mar Lozano Bartolozzi, Dr. D. Simón Marchán Fiz, Dr. D. Fernando Marías, Dra. D^a. M^a. Teresa Méndez Baiges, Dra. D^a. Aurora Miró Domínguez, Dr. D. Juan M^a. Montijano García, Dr. D. Javier Ordóñez Vergara, Dr. D. Germán Ramallo Asensio, Dr. D. Juan Antonio Ramírez, Dr. D. Carlos Reyero, Dr. D. Francisco José Rodríguez Marín, Dra. D^a Nuria Rodríguez Ortega, Dr. D. Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, Dr. D. Juan Antonio Sánchez López, Dr. D. Domingo Sánchez-Mesa Martín, Dra. D^a. Teresa Sauret Guerrero, Dr. D. Joaquín Yarza Luaces

Colaboración Técnica:

Mariola Heredia, Eva Ramos, Lourdes Royo, María Sánchez

Diseño Gráfico:

Sonia Ríos

Colaboradores:

Igor Vera Vallejo, Leonardo Fidalgo Fontanet, Julia Mendiola, Julia de la Torre Fazio, Enrique Mariño Paz, Rosa Fernández García, Margarita Tejada, Aurora Arjones, Carmen Herrera, Antonia A. Robles, Delia I. García, Rosa López García, Lidia Rico, Antonio Santana, Javier González Torres, José Galisteo Martínez, Raúl Luque Ramírez, Juan Antonio Montiel Navarro y Sergio Ramírez González

MONASTERIOS Y CONVENTOS EN ESPAÑA COMO ESPACIOS MUSEÍSTICOS

TERESA BLANCO BASCUAS
Universidad de Zaragoza

Presentación

La investigación que voy a presentar constituye el objeto de mi tesis doctoral, que lleva por título *Monasterios y conventos en España como espacios museísticos*. Dirigida por los doctores Elena Barlés Báguena y Jesús Pedro Lorente Lorente –ambos profesores titulares de Historia del Arte– se está llevando a cabo gracias a una Beca de Formación de Profesorado Universitario que me fue concedida en el año 2001 por el Ministerio de Educación y Ciencia y que se encuentra adscrita al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.

Se pretenden analizar los criterios de restauración, rehabilitación, conservación, renovación y gestión aplicados en los museos españoles que se ubican en antiguos conjuntos monásticos o conventuales, incidiendo en los aspectos de concepción, adecuación y montaje museográficos, con el fin de valorar, a la luz de los casos contemplados, cual ha sido el resultado de la singular unión entre estos edificios históricos y la nueva función que se les ha otorgado.

1. Delimitación

El primer problema que surgió a la hora de abordar el tema fue la delimitación del objeto de estudio, dado que, en una primera aproximación, se localizaron unos ciento cincuenta monasterios o conventos en España que de una u otra forma se relacionaban con el mundo de los museos.

El elevado número de ejemplos encontrados y su variada naturaleza hizo que se estimara conveniente establecer ciertas pautas que permitieran concretar la investigación. El principal criterio elegido fue el

de la envergadura museológica y museográfica, centrando la atención en el estudio de aquellos casos que más se aproximaban a la definición de museo dada por el ICOM. De este modo, el campo de acción se restringió a aquellos monasterios o conventos desprovistos de su función original y refuncionalizados **íntegramente** como museo o como parte, ampliación o subse de una institución museística.

También hay que señalar que se presta un tratamiento específico a los museos de arte contemporáneo, por el especial interés que revisite la conjunción entre vanguardia y espacio monacal: El Centre d'Art Santa Mónica, el Museo Patio Herreriano de Valladolid, el Museo de Arte Contemporáneo de Garachico en Tenerife, el Museo de Arte Jaime Morera en Lérida, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, el Museo de León o el antiguo Museo Aragonés de Arte Contemporáneo en el Monasterio de Veruela (Zaragoza) son algunos de ellos.

2. Contextualización

El hábito de reutilizar edificios históricos para albergar museos ha existido desde el origen más remoto de la institución. Y como fenómeno histórico se ve afectado por distintos acontecimientos culturales a lo largo del tiempo, de los cuales quiero destacar dos, especialmente relevantes: Por una parte, las *desamortizaciones* del siglo XIX, a partir de las cuales se intensifica el reaprovechamiento de monasterios y conventos como museos; y por otra, la *revolución museológica de la segunda mitad del siglo XX*, donde se comienza a plantear la necesidad de compatibilizar el respeto a los valores históricos y estéticos de los viejos edificios –y sus contenidos– con un programa museológico eficaz y moderno, acometiendo proyectos especializados mucho más coherentes.

Estos dos puntos, junto con las principales teorías de Restauración y Patrimonio, son determinantes para entender la evolución de la ubicación de museos en monasterios, y –principalmente el último– convierten la unión entre museo y monumento en un trabajo arduo y complicado, que ha de atender a múltiples factores.

3. Justificación

3.1. El carácter inédito del tema

La polémica sobre la oportunidad o no de reconvertir el Patrimonio se debate desde hace años: muchos son, por ejemplo, los autores que han centrado sus investigaciones en la teoría y el análisis

de la arqueología industrial adaptada a usos museísticos. Sin embargo, los estudios acerca de la funcionalidad de los monasterios como museos son prácticamente inexistentes y en la mayoría de las ocasiones se reducen a informes episódicos de ejemplos muy concretos, por lo cual esperamos contribuir con nuestra tesis a distinguir criterios y tendencias y establecer una serie de pautas sobre las cuales asentar futuras intervenciones.

3.2. El interés del mismo

Pero no solo el carácter inédito del tema justifica su estudio; también la certeza de abordar una cuestión indispensable para el conocimiento de la Museología contemporánea. El interés del fenómeno que pretendemos investigar se apoya fundamentalmente en tres premisas:

3.2.1. El reto museográfico

Las obras de refuncionalización de un monasterio como museo constituyen un reto para todas las ciencias implicadas en el proceso. La conjunción en un mismo proyecto de intereses y objetivos tan dispares—respeto al monumento y refuncionalización del edificio; restauración y construcción de nueva planta; conservación del edificio y museografía— obliga a desarrollar al máximo los recursos propios de cada disciplina.

El programa museológico se ve afectado desde el principio por la firme presencia del contenedor al cual se debe adaptar o imponer según lo requiera la situación. De la destreza e ingenio del equipo del museo y del adecuado uso de las herramientas museográficas dependerá el éxito y la eficacia del proyecto museográfico.

3.2.2. La estructura arquitectónica y simbólica de los conjuntos monásticos y conventuales

Otra de las razones de la elección del tema viene dada por dos de las características más particulares de monasterios y conventos: por un lado, la estructura modular de la arquitectura, dificultad innegable desde el punto de vista museográfico que sin embargo a menudo se supera con creces; y por otro lado, la marcada simbología del contexto cenobítico como lugar de difusión cultural.

La estrecha relación que existe entre arquitectura y vida monástica se refleja en los diversos prototipos estructurales de los monasterios, derivados de las características de las órdenes religiosas a las que pertenecen y de las diferencias entre los dos grandes períodos de construcción monástica y conventual: la edad medieval y la moderna. Esta multiplicidad orgánica incrementa la variabilidad de resultados y aplicaciones en la adecuación a museo de cada caso concreto.

1. Museo Patio Herreriano (Monasterio de San Benito, Valladolid).

Por otro lado, la biografía constructiva de los monasterios, habitualmente cuajada de drásticos cambios de uso, enriquece el significado del monumento actual en una serie de estratos que hablan de la historia del entorno. Con la adecuación a museo, el monumento sigue siendo parte de la historia de la comunidad, y quien sabe, si puente de comunicación entre los nuevos contenidos museísticos y sus vecinos de siempre.

3.2.3. El cambio conceptual del espacio

Esfera de retiro en su origen, el espacio monacal con el nuevo uso es sometido a una mudanza en su concepto. Frente a la privacidad y el recogimiento buscados primitivamente, el espacio se abre, transformándose en escenario de la vida social, de la publicidad representativa institucional, incluso en fuente de inspiración para instalaciones y proyectos de artistas del arte actual.

Con el cambio de uso, los conceptos de *privado* y *público* se desajustan para ordenarse de nuevo bajo parámetros muy diferentes a los originales. Ahora el museo es un edificio *público*, las colecciones son *públicas* y el ambiente se desarrolla en torno a las relaciones *públicas*; incluso hay espacios *semipúblicos*, como los almacenes visitables o los espacios de investigación.

3.3. La utilidad de la investigación en las futuras actuaciones

Presumiblemente, las conclusiones de esta investigación podrán servir de base en futuras actuaciones de conversión de monasterios o

conventos en museos. El trabajo recopilará experiencias llevadas a cabo y planteará posibles fórmulas y claves fundamentales para llevar a buen término iniciativas, bien de carácter público o privado, que persigan similares fines que los casos de museos-monasterios estudiados.

4. Objetivos

Con nuestra investigación intentaremos alcanzar los siguientes objetivos:

4.1. Objetivos de carácter analítico

Analizar pormenorizadamente los métodos de restauración, rehabilitación, conservación, renovación y gestión, incidiendo en los aspectos de concepción, adecuación y montaje museográficos de cada uno de los museos españoles, ubicados en antiguos conjuntos monásticos, que se correspondan con los criterios definidos anteriormente.

Especificar en cada caso las ventajas e inconvenientes que presentan los antiguos conjuntos monásticos y conventuales para adecuarlos a la nueva función.

Especificar en cada caso las ventajas e inconvenientes que presenta la función de museo en la perdurabilidad del monasterio o convento.

Especificar en cada caso las actuaciones que los responsables de estos museos han llevado a cabo para aprovechar al máximo las posibilidades que brinda el conjunto monástico y conventual o para subsanar sus inconvenientes.

Comparar los casos españoles entre sí, señalando las relaciones que, en su caso, se han producido. Comparar las experiencias españolas con las de otros países y averiguar si ha habido influencias.

Analizar las interrelaciones existentes entre el cenobio-museo y la naturaleza de los objetos expuestos. Estudiar los proyectos que algunos artistas del arte actual han realizado ex-profeso para museos ubicados en monasterios.

Observar las coincidencias que se dan en el uso de determinadas estancias para idénticas funciones dentro del museo.

4.2. Objetivos de carácter valorativo

4.2.1. Grado de simbiosis

Averiguar la medida de compenetración y el grado de simbiosis que se da entre dos situaciones –musealización y conservación del edificio– muchas veces opuestas en forma, función y concepto.

2. Museo del Siglo XIX (Convento del Carmen, Valencia). Ambas maquetas fueron presentadas en ARCO 2002.

Comprobar si es posible conciliar pasado y presente y en qué medida la organización de un nuevo espacio –museal– en el interior de otro preexistente puede ser acicate u obstáculo para la comprensión y respeto del edificio histórico, por un lado, y de la institución museística por otro. O por el contrario, si con tales actuaciones se corre el riesgo de dañar, e incluso arruinar, la integridad tanto del monumento como de la colección.

Determinar los principales obstáculos y ventajas con los que se encuentran museólogo y arquitecto a la hora de definir sus respectivos proyectos de musealización y restauración del edificio.

Evaluar la idoneidad de las soluciones adoptadas en cada actuación museológica, así como su trascendencia y resultados.

Averiguar, en relación con los proyectos artísticos actuales para museos-monasterio, en qué medida el autor se ha visto influenciado por el carácter especial del museo y si ha reflexionado acerca del monumento, del paso del tiempo o del cambio de uso del mismo.

4.2.2. Efectividad de la tipología

Analizar si, contrariamente a lo que parece, es posible conseguir una efectividad substancial en la adaptación de las tipologías monásticas como museo

Valorar la capacidad de respuesta del museo-monasterio a las exigencias del museo moderno y las necesidades actuales del público visitante.

Determinar qué tipologías monásticas han resultado ser más adecuadas a la hora del planteamiento museográfico.

4.2.3. Rentabilidad social

Observar el impacto del cambio de función en el contexto actual del inmueble, comprobando su vinculación con las condiciones de la sociedad que generó el monasterio y con la sociedad actual generadora del museo.

Averiguar qué tipo de mejoras favorece la conjunción de museo y monasterio en el acercamiento de la colección y de la difusión cultural a la sociedad.

Analizar en qué medida un monumento tradicional, que forma parte de la identidad de la comunidad puede llegar a ser un puente de comunicación, una fórmula de diálogo entre el arte y los ciudadanos.

4.2.4. Cambio en la estructura conceptual del espacio

Reflexionar acerca del cambio conceptual en el espacio del monasterio o convento al convertirse en museo.

Observar cómo se resuelve en cada caso el paso de espacio privado a público.

Analizar el espacio del museo-monasterio y la mutación funcional como fuente de inspiración a artistas.

5. Metodología

5.1. Búsqueda, recopilación y análisis de fuentes bibliográficas y documentales

El desarrollo de esta investigación, condicionado por el carácter interdisciplinar del tema, arranca de la búsqueda, recopilación y análisis de fuentes bibliográficas y documentales.

En cuanto a la bibliografía se estudian obras de temas muy variados referentes tanto al mundo de la museología, museografía, rehabilitación y sociología, como las relativas al campo de la arquitectura monástica y conventual. No solo se consultan libros generales y monografías, revistas especializadas y las actas de jornadas, cursos y congresos sino también la prensa diaria, los foros electrónicos de noticias e Internet.

En cuanto a las fuentes, se contemplan igualmente aquellos documentos legales o administrativos que reflejan algún aspecto de la trayectoria del edificio desde monasterio a museo, tales como informes,

3. Cilla del Monasterio de Veruela (Zaragoza). Exposición de arte actual “*Cambio Constante II*” (agosto-septiembre de 2002).

proyectos y planes arquitectónicos y urbanísticos, programas museológicos, órdenes o decretos.

5.2. Primera aproximación: encuesta¹

Debido al volumen de ejemplos localizados y a su dispersión geográfica, el primer acercamiento se ha realizado a través de cartas y

¹ Agradezco la colaboración de todos los museos implicados, siendo los siguientes los que han respondido por el momento: Museo Etnológico de Fuensanta (Albacete); Centre d'Art Santa Mónica;

de una encuesta, enviadas a cada uno de los museos ubicados en monasterios o conventos, en dos tandas de ochenta y setenta envíos, respectivamente. Se elaboró un cuestionario de diez fichas relativas a los *Datos Generales del Museo; Historia y Evolución del Monumento; Adecuación a Museo (Restauración); El Proyecto Museográfico; Instalaciones; El Sistema Expositivo (Tipología y Montaje); Conservación; Régimen Jurídico y Administrativo; Organización Interna; y Difusión e Investigación.*

El objetivo de la encuesta es conocer el estado de la cuestión en el ámbito español, establecer clasificaciones según la envergadura museológica de cada ejemplo y determinar los casos que se estudiarán monográficamente.

Todavía se están recibiendo respuestas y, probablemente, se deberán enviar en algunos casos cartas-recordatorio para aquellos museos que no contesten. Sin embargo, los datos obtenidos por el momento permiten sacar algunas conclusiones provisionales y vislumbrar los resultados que se obtendrán al final del proceso. Algunos de los museos han adjuntado al cuestionario catálogos, publicaciones, informes y/o fotocopias de planos, documentos que están siendo de gran ayuda para complementar la información obtenida por medio de la encuesta.

Todos los datos se están informatizando en base de datos, lo que permite una mayor facilidad a la hora de manejar y comparar la información.

5.3. Estudio directo del museo-monasterio

Dadas las características del presente estudio, se incide especialmente en el contacto directo con el museo-monasterio, que se lleva a cabo en varias fases: el primer paso es el análisis de planos históricos y actuales, fotografías y descripciones; el segundo paso implica el estu-

Museo de Montserrat (Barcelona); Museo Etnográfico Andino-Amazónico (Barcelona); Museo Arqueológico y Comarcal de la Plana Baixa (Burriana, Castellón); Museo-Monasterio de San Pedro de Cardeña (Castrillo del Val, Burgos); Museo Arqueológico Municipal de Puente Genil (Córdoba); Museo Internacional de Electrografía de Cuenca; Museo del Castillo de Peralada (Gerona); Museo de León; Museo de Arquitectura y Museo de Pintura de El Escorial (Madrid); Museo de Menorca (Mahón); Museo de Arte Sacro de Málaga; Museo de Tulebras (Navarra); Museo Etnológico de Navarra "Julio Caro Baroja" (Ayegui, Navarra); Colección de Prehistoria y Arqueología de Alba de Tormes (Salamanca); Museo Diocesano "Regina Coeli" (Santillana del Mar, Santander); Museo del Monasterio de San Paio de Antealtares (Santiago de Compostela); Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela); Museo de San Telmo (San Sebastián); Museo-Monasterio de San Antonio el Real (Segovia); Museo de Bellas Artes de Sevilla; Museo del Real Monasterio de Poblet (Tarragona); Museo de Artesanía Iberoamericana de La Orotava (Tenerife); Museo de Arte Contemporáneo de Garachico (Tenerife); Museo del Monasterio de Sancti Spiritus (Toro, Zamora).

dio *in situ* del edificio y del montaje museográfico; el tercer y último paso corresponde a los encuentros y entrevistas con los artífices de la transformación: arquitectos, restauradores, conservadores, historiadores y otros profesionales especializados que hayan formado parte del equipo de trabajo.

5.4. Redacción del trabajo

Tras un estado de la cuestión general, catalogando todos aquellos monasterios españoles que han sido convertidos en museo, se procederá a examinar monográficamente los ejemplos más interesantes. Dicho estudio pormenorizado nos permitirá llevar a cabo un estudio general o valoración comparativa de las soluciones adoptadas en cada caso, y, aunque evitando tipificar en exceso los resultados, encuadrarlas dentro de las diferentes corrientes museológicas y de restauración. Con el fin de otorgar mayor rigor y solidez a nuestra investigación se prevé, en un futuro, un repaso a las intervenciones más destacadas en el ámbito europeo y mundial. Acompañarán al texto (estado de la cuestión, monografías y estudio general) los apéndices fotográficos, planimétricos y documentales pertinentes.